

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

OLMA BOG'LARNING AHMIYATI, NAVLARI VA ZARARLI ORGANIZMLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14884418>

Ro'ziqulov Davlatbek., ToshDAU, katta o'qituvchi
konf.zara@gmail.com

Ergasheva Iroda, ToshDAU talabasi
ergashevai537@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada olma daraxtli bog'larning ahamiyati va O'zbekistonda mashhur navlar. Urug' mevali daraxtli bog'lar ekologik muvozanatni saqlash iqtisodiy barqarorlikni taminlash hamda biologik xilma xillikni qo'llab quvvatlash. Kasallik hamda zararkunandalarga qarshi kurash chora tadbirlaridan foydalanish.

Kalit so'zlar: Olma navlari ,Red Delicious, Yashil navlar GRANY SMITH, Sariq va oltin Golden Delicious, zararkunanda.

Аннотация: В этой статье рассматривается значение яблоневых садов и популярных сортов в Узбекистане. Семенные сады поддерживают экологический баланс, обеспечивают экономическую стабильность и поддерживают биологическое разнообразие. Применение мер борьбы с болезнями и вредителями.

Ключевые слова: сорта яблони, Ред Делишес, Зеленые сорта ГРАНИИ СМИТ, Желтый и золотистый Голден Делишес, вредитель.

Abstract: This article discusses the importance of apple orchards and popular varieties in Uzbekistan. Seed orchards maintain ecological balance, provide economic stability and maintain biological diversity. Application of measures to combat diseases and pests.

Keywords: apple varieties, Red Delicious, Green varieties GRANNY SMITH, Yellow and golden Golden Delicious, pest.

Kirish. Urug' mevali daraxtli bog'lar qishloq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biri bo'ladi, ular ovqat havfsizligini ta'minlashda, iqtisodiy daromatni oshirishda va ekologik barqarorlikni saqlashda katta ahamiyatga ega. Ushbu bog'lar asosan olma, nok, behi, yong'oq, zaytun kabi daraxtlardan tashkil topgan bo'lib mevalarning sifati va hosildorligi ularning parvarish darajasiga bog'liq bo'ladi.

Urug' mevali daraxtlar boshqa daraxtlardan ajralib turadi masalan; urug' mevali daraxtlar ko'p yillik bo'lganligi bilan keng shox shabbali uzoq umr yashashi bilan bir biridan ajralib turadi.

Uzoq yashovchanlik o'simlik uzoq vaqt davomidahayot faoliyatini saqlab qolish qobilyatidir. Uzoq yashovchanlik yashash sharoitlariga, atrof muhitga va boshqa ko'plab omillarga bog'liq hisoblanadi. Ko'plab urug' mevali daraxtlar 20-50 yilgacha yashashi va hosil bo'lishi mumkin.

Iqlimga moslashuvchanlik. Bu daraxtlar iqlim sharoitlariga, sovuq iqlimda (olma, nok) yoki iliq iqlimda (shaftoli o'rik) yaxshi o'sadi. Tuproqqa talabchanlik- ko'proq urug' mevali daraxtlar unumdor bo'lgan ya'ni anorganik mineral moddalar ko'p bo'lgan unumdor tuproqni talab qiladi, ammo ayrimlari unumdor bo'lmagan

yokida qashshoq tuproqlarda ham o'sishini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

Urug' mevali daraxtlarning asosiy turlari olma daraxtlari olma urug' mevali daraxtning, olma daraxtli eng keng yetishtiriladi. O'zbekistonda olmaning qizil navlari, yashil navlari, sariq navlari, sovuqqa chidamli navlari yaratilgan

1-rasm olmaning qizil navi. *Red Delicious*.

Qizil navlari bu navlar qizil rangli va ko'puncha shirin ta'mga ega bo'ladi. Red Delicious qizil, porloq po'stloqli yumshoq va shirin ta'mga ko'proq holi pishib yetilmagan holda ya'ni xom xolida istemol qilinadi. FUJI-shirin, suvli va juda mazali bolib uzoq muddat saqlashimiz mumkin bo'ladi. Gala-qizil va sariq chiziq'larga ega bo'lib yumshoq juda shirin va xushbo'y bo'ladi.

Yashil navlar yashil navlar nordonroq bo'lib asosan ishtaha ochish uchun salatlar uchun ishlatiladi. GRANY SMITH qattiq va nordon

2-rasm. Zararlangan olma mevasidagi olma mevaxo'ri *(Carpocapsa Pomonella)* lichinkasining zarari hisoblanib salatlar

tayyorlashda juda mos keladi. GRISPIN (mustu) katta va suvli, nordon shirin ta'mga ega salatlar uchun juda idealdir.

Sariq va oltin navlari bu navlar yumshoq va shirin ta'mga ega bo'lib, chiroyli rangga ega istemol qilish uchun vitaminlarga juda ham boydir. Juda ham ko'p istemol qilinadigan olma turi hisoblanadi. Golden Delicious tiniq oltin sariq rangli shirin tamga ega juda sersuv olma hisoblanadi. OPAL sariq rangli tiniq qobiqqa egaligi bilan boshqa olmalardan keskin farq qilib turadi shu sababli ham bu olma juda mashhur hisoblanadi. Qarsildoq va shirin ta'mga ega.

Sovuqqa chidamli navlar sovuqqa chidamli navlar, asosan sovuq iqlimli hududlarda keng tarqalgan bo'lib aynan anashu yerlarda o'sishga moslashtirilgan bo'ladi. ANTONOVKA sovuqqa juda ham chidali kuchli xushbo'y hidli va ozgina nordon tamli bo'ladi. CORTLAND bu olmaning turi ham sovuq iqlimga moslashtirilgan bo'lib uning rangi asosan yashil va qizil rangli bo'lib o'rtacha shirin ta'mga ega va pishirishga mos olma turi hisoblanadi.

O'zbekistonda mashhur navlar SEMERENKO yashil po'stloqli yashil rangli bo'lib ishtaha ochar sersuv va mazali olma hisoblanadi. Semerenko olmani salqin bo'lgan joylarda uzoq muddat saqlash ham mumkin. APORT olma turi yirik bo'lib ranggi qizil xushbo'y olma hisoblanadi. O'zbekiston mevali bog'larda juda ko'p va keng tarqalgan. O'ZBEKISTON OLMASI mahaliy iqlimga moslashtirilgan bo'lib yirik-yirik hajmga ega bo'lib, ta'mi ham shirin olma hisoblanadi.

Urug' mevali daraxtli bog'lar urug' mevali daraxtlar insoniyat uchun nafaqat oziq ovqat manbai, balki ekologik muvozanatni saqlash iqtisodiy barqarorlikni taminlash hamda biologik xilma-xillikni qo'llab quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Bu maqolamda men urug' mevali daraxtli bog'lar haqida ma'lumotlar keltirib o'tdim.

Urug' mevali daraxtli bog'larni parvarishlash kesish va shakillantirish daraxtlarning to'g'ri shakillanishi hosildorlikni zararkunandalarga qarshi kurashni ossonlashtiradi.

O'g'itlash organik va mineral og'itlardan foydalanib tuproq unumdorligini oshirish kerak.

Kasallik va zararkunandalarga qarshi kurash. Agrotexnik choralari; mevalarni o'z vaqtida yig'ib olish, saqlash sharoitlariga e'tiborli bo'lish. Bog'larda bazi o'simlik turlarini ko'paytirib, ular orqali esa zararkunandalarni kamaytirish.

Mexanik usullar; kasallangan va zarar yetgan mevalarni o'z vaqtida yerlardan terib olish lozim va ularni o'z vaqtida yo'qotsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Har doim bog'larni nazorat qilsak yani hamma fasillarda bog'larni toza asrashimiz kerak.

Biologik usullar: Zararkunandalarning tabiiy dushmanlarini qo'llash.

Kimyoviy usullar: turli xildagi kimyoviy moddalar yordamida fungitsit pestisidlarni qo'llash.

Xulosa qilib aytganda hozirgi kunda global isish va tuproq degradatsiyasi sababli

urug' mevali daraxtli bog'larni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu ishlarni urug' mevali daraxtli bog'larning barqarorligi va kelajagi uchun deb atasak mubolag'a bo'lmaydi. Bu ishlar albatta innovatsion texnologiyalar yordamida bo'ladi. Genetik seleksiya orqali yuqori hosildor, iqlim o'zgarishlariga chidamli navlar yaratilmoqda. Kelajakda aqilli sug'orish tizimlarini ham ko'proq qo'llashni yo'lga qo'ysak juda yaxshi bo'ladi. Aqilli sug'orish tizimlari bilan suvdan tejamkorlik bilan foydalanish yo'lga qo'yiladi. Urug' mevali daraxtli bog'lar nafaqat qishloq xo'jaligining muhim sohasi, balki ekologik va ijtimoiy jihatdan ham beqiyos ahamiyatga ega. Bog'larni tog'ri parvarishlash va rivojlantirish orqali insoniyat kelajak avlodlar uchun tabiiy boyliklarni saqlab qolish mumkin. Shu bois urug' mevali daraxtlarni yetishtirishga e'tibor qaratish dolzarb masalalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. SH.T.Xo'jayev umumiy va qishloq xo'jalik entomologiyasi xamda uyg'unlashgan himoya qilish tizimining asoslari. Toshkent-2019
2. A.X. Yusupov. Mevali bog'lar tangaqanotlilari (insect lepodoptera) bioekologiyasi va ularning sonini boshqarish. Toshkent-2018
3. Aripov A.U., Aripov A.A. Urug'li intensive meva bog'lari. Toshkent 2013-yil.
4. Ostonoqulov T.E, Narziyeva S.X, G'ulomov B.X. Mevachilik asoslari Toshkent 2010-yil
5. Ribakov A.A, Ostrouxova S.A, "O'zbekiston mevachiligi" Toshkent 1980-yil
6. Bo'riyev X.CH xavaskor bog'bonlarga qo'llanma. Toshkent 1987-yil
7. Yarikov.A.U, Aripov A.A. "Urug'li intensive mevali bog'lar Toshkent 2013-yil.
8. Veb saytlar:
www.ziyonet.uz